

РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ТПФ СИСТЕМ ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ
ТРАВМАХ ГРУДОПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.

Худайбердиев К.Т.

Исаков Б.М.

Андижанский государственный медицинский институт.

Аннотация

В статье представлены данные о реконструктивных возможностях транспедикулярных фиксационных систем (ТПФ) при лечении осложненных травм груднопоясничного отдела позвоночника. Проведен анализ клинических наблюдений 176 пациентов, у которых в 17 (9,6%) случаях выявлены грубые анатомические нарушения позвоночного канала. Подчеркивается значимость ранней хирургической коррекции, направленной на декомпрессию спинного мозга и восстановление стабильности позвоночника.

Ключевые слова: травма позвоночника, груднопоясничный отдел, транспедикулярная фиксация, реконструкция, спинальный стеноз, декомпрессия.

Abstract:

This study presents an analysis of the reconstructive potential of transpedicular fixation (TPF) systems in complicated thoracolumbar spine injuries. The study includes 176 clinical cases, 17 of which revealed significant anatomical disruptions of the spinal canal. The indications for surgical intervention, diagnostic methods, and operative strategies are analyzed. Early surgical intervention with reconstructive procedures demonstrated high efficacy, enabling spinal segment stabilization and improvement in neurological status.

Keywords: spinal trauma, thoracolumbar region, transpedicular fixation, reconstruction, decompression, spinal stenosis, neurosurgery.

Актуальность. Вопросы лечения повреждений груднопоясничного отдела позвоночника в настоящее время является одной из актуальных проблем нейрохирургии (1,2,4,6). По данным некоторых авторов, среди всех видов повреждения позвоночника травмы груднопоясничного отдела составляют 45-55% случаев (1,4,5,7,9). Особенно часто, в этом переходном отделе встречаются тяжелые повреждения, приводящие к грубым анатомическим нарушениям позвоночного канала – переломовывихи, посттравматические стенозы позвоночного канала, смещение поврежденных позвонков как в сагитальной, так и во фронтальной плоскости. Такие виды повреждений приводят к сосудистым нарушениям, компрессии спинного мозга, его элементов, а иногда и анатомическому перерыву.

Реконструкция позвоночного канала важный аспект нейрохирургического и ортопедического вмешательства, направленный на восстановление анатомической целостности и функциональности позвоночного столба, а также на декомпрессию спинного мозга и его корешков.

Цель исследования. Изучение интероперационных реконструктивных возможностей ТПФ систем при повреждениях груднопоясничного отдела позвоночника.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 176 больных с травмами груднопоясничного отдела позвоночника, из них у 17 (9,6 %) выявлены грубые нарушения позвоночно-спинномозгового канала за счет смещения поврежденного сегмента во

фронтальной плоскости. Возраст больных от 20 до 35 лет. При распределении по полу: мужчин – 15 (88,2%) и женщин 2 (11,2%) больных. По механизму травмы: кататравма – 12 (70,5%), ДТП – 5 (29,4%) случаев. Все пострадавшие больные доставлены в стационар в течении первых 6 часов после получения травмы. Всем больным начиная с приемного отделения проведены объективные и инструментальные методы исследования (рентгенография, МСКТ позвоночника), при необходимости УЗИ органов брюшной полости.

Для оценки степени неврологических нарушений применялась классификация ASIA/ IMSOP (1998). По результатам неврологического обследования больных: группа А – 6 (3,4%), группа В – 26 (14,7%), группа С – 58 (32,9%), группа Д – 72 (40,9%) и группа Е – 14 (7,9%).

При рентгенологическом и МСКТ исследовании уровень локализации повреждения позвоночника Th12 – 7 (41,1%) и L1 – 10 (58,8%) случаев. По классификации АО/ASIF повреждения позвоночника соответствовали типу С. По классификации McCormak et al. (1994) – load-sharing – повреждения позвоночника оценивались в 7-8 баллов. Повреждения по характеру повреждения спинного мозга по TLICSS соответствовала – 2 баллам (ушиб спинного мозга и частичное повреждение), по виду повреждения позвоночника – 3 балла и по характеру повреждения ЗСК – 3 балла.

Рис.1. МСКТ груднопоясничного отдела позвоночника: а) компрессионно-оскольчатый перелом тела L1 позвонка, посттравматический стеноз позвоночного канала – 75%.

Рис.2. 3D реконструкция поврежденного сегмента позвоночника – компрессионный перелом тела L1 позвонка III-IV степени (боковая и прямая проекция).

Рис 3. Различные виды посттравматического стеноза позвоночного канала.

Показаниями к реконструкции позвоночного канала в наших наблюдениях служили:

- 1 Компрессия спинного мозга и его корешков вследствие перелома и перелома-вывиха.
- 2 Посттравматическая деформация позвоночного канала.
- 3 Нестабильность поврежденного сегмента позвоночника.
- 4 Стеноз позвоночного канала за счет костных фрагментов.

Рис.4. Стабилизация поврежденного сегмента позвоночника 4-х винтовой системой ТПФ.

Закрытая репозиция вдавленных костных отломков за счет лигаментотаксиса.

Пример: Больная М, 1996 г.р. доставлена через 1 час после полученной травмы в АФ РНЦЭМП 16 декабря 2024 года. Травма в результате падения с высоты = 3 метров. Сразу же после травмы больная отметила резкую боль в позвоночнике и отсутствие чувствительности и активных движений в ногах. Сотрудниками СМП была доставлена в стационар.

Объективно: в момент осмотра общее состояние больной средней тяжести. Кожа и видимые слизистые бледно-розового цвета. Дыхание самостоятельное, учащенное, ЧДД – 20-22 раза в минуту. Сердечные тоны приглушены, ритмичные. А/Д 110/70 мм.рт.ст. Пульс – 88 ударов в минуту. Живот мягкий, несколько болезненный.

Неврологический статус: В сознании, правильно ориентирована во времени и в пространстве. Отвечает на вопросы. Чувствительность нарушена по типу гипестезии с переходом в анестезию с уровня D12 сегмента. Активных движений в ногах нет нижняя параплегия. Сухожильные рефлексы PR, AR не вызываются. Патологических стопных знаков нет. Нарушение функции тазовых органов по типу задержки.

Местно: при осмотре отмечается деформация и пальпаторная болезненность на уровне Th12 – L1 позвонков.

Больная в приемном отделении осмотрена травматологом, нейрохирургом, невропатологом. Проведено УЗИ органов брюшной полости, МСКТ грудного и поясничного отделов позвоночника. При МСКТ исследовании выявлено компрессионный переломо-вывих L1 позвонка со смещением во фронтальной плоскости.

Рис 5. Переломо-вывих L1 позвонка и 3D реконструкция смещения поврежденного сегмента позвоночника во фронтальной плоскости.

По результатам проведенных исследований больной проведено экстренное оперативное вмешательство – декомпрессивная ламинэктомия Th12-L1 позвонков, ревизия позвоночного канала, менингомиелорадикулолиз, реконструкция позвоночного канала и стабилизация поврежденного сегмента позвоночника при помощи 6 винтовой ТПФ систем. С целью репозиции и реконструкции позвоночного канала произведена частичное удаление суставного отростка L1 позвонка, дистракция за установленные винты, вправление смещенного позвонка и стабилизация позвоночника.

Рис.6. МСКТ изображение позвоночника после реконструкции и стабилизации эндокорректором ТПФ.

Результаты. Реконструктивные операции позволяют достигнуть значительного улучшения неврологического статуса у пациентов, особенно при раннем хирургическом вмешательстве. Задние доступы обеспечивают удобный путь к декомпрессии, однако не всегда позволяют эффективно восстановить передние опорные структуры. В этих случаях предпочтение отдается комбинированным доступам.

Выводы

1. Раннее применение ТПФ систем при осложненных травмах груднопоясничного отдела позволяет эффективно восстановить анатомию позвоночника и улучшить неврологическую функцию.
2. Применение современных методов нейровизуализации обеспечивает точную диагностику и выбор оптимального хирургического подхода.
3. При тяжелых переломо-вывихах с нарушением целостности позвоночного канала показана экстренная реконструктивная операция с применением ТПФ систем.

Список литературы

1. Брагинский Д.М., Агафонов В.А. Хирургия повреждений позвоночного столба. – СПб.: СпецЛит, 2017. – 256 с.
2. Иванов А.А., Петров В.И. Повреждения груднопоясничного отдела позвоночника: руководство для врачей. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. – 312 с.
3. Спинальные травмы: руководство для врачей / под ред. А.А. Кривошапкина. – Новосибирск: Сибирское университетское изд-во, 2020. – 408 с.
4. Попов В.А., Рябушкин О.А. Комбинированные доступы при реконструктивных операциях на груднопоясничном отделе позвоночника // Нейрохирургия. – 2021. – № 3. – С. 45–49.
5. Поляков И.В., Анисимов Д.В. Современные аспекты стабилизации позвоночника при травмах // Травматология и ортопедия России. – 2020. – Т. 26, № 2. – С. 80–86.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

6. Шевченко Ю.Л., Павлов С.И. Оперативное лечение нестабильных повреждений позвоночника // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. – 2018. – № 4. – С. 32–38.
7. AO Spine Injury Classification System. AOSpine. [Электронный ресурс].
8. McCormack T., Karaikovic E., Gaines R.W. The Load Sharing Classification of Spine Fractures // Spine. – 1994. – Vol. 19, No. 15. – P. 1741–1744.
9. Vaccaro A.R., Lehman R.A., Hurlbert R.J., et al. A New Classification of Thoracolumbar Injuries: The Importance of Injury Morphology, the Integrity of the Posterior Ligamentous Complex, and Neurological Status // Spine. – 2005. – Vol. 30, No. 20. – P. 2325–2333.

